

[□ MENU](#)

A “RES” E O RESTO

novembro 17, 2023 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 11 – vol. 11 – n. 71/2023

Há livros que são clássicos e que, infelizmente, deixaram de estar na vitrine da Academia. Querem dois exemplos? **A Cidade Antiga**, de Fustel de Coulanges e **Os Grandes Sistemas de Direito Contemporâneo**, de René David.

Indico ambos aos meus alunos e justifico com uma lição aprendida de meu pai: o jurista deve conhecer os institutos; mudam as leis, mas eles permanecem. Constatei ser correto e repito o alerta. Mas passei a incluir uma terceira obra. Trata-se de **Cosmvisões do Direito no Mundo Ocidental**, de Augusto Zimmermann. Um belo apanhado histórico.

Ao falar dessas obras, ao tempo em que assisto ao declínio institucional do Brasil, sinto que falta conhecimento do papel das instituições e das funções desempenhadas pelos agentes públicos. Simplesmente a percepção do que seja a **Respublicae** inexistente. Por ignorância ou má fé transformaram o Brasil ora em **Res Nullius**, ora em **Res Derrelicta**. Traduzindo: Coisa de ninguém e coisa abandonada, respectivamente.

Já não se sabe mais como separar o lado institucional do Brasil do lado marginal, porquanto já se vê o crime organizado tendo acesso a instalações de ministérios, com transporte financiado pelo contribuinte, como se fosse a coisa mais natural e admissível do mundo. E aí de quem se insurja contra isso, pois logo passa a ser taxado de “direita radical”.

Recuso-me, como cidadão, como contribuinte e como professor, a aceitar que não se tenha mais a decência de compreender que um país possui seu lado institucional sujeito a solenidades, formalidades, composturas e deveres, cívicos, inclusive, de cada uma das autoridades constituídas. Ou há uma reação firme a tudo isto ou o crime vencerá.

Perdoe-me o leitor se pensar diferente, mas não há espaço para contemporizar um cenário em que as relações internacionais são caricatas e senis, com atropelos a todo tempo, traduzidos por argumentos absurdos, e ideologicamente desbotados, pelos séculos passados.

O lado que deveria dar o exemplo é o mesmo que possibilitou, com suas teratologias jurídicas abundantes, transformar o dito em não dito, sem conseguir desmentir os fatos. Mas esse lado teve coadjuvantes que ficaram calados e, por isso mesmo, são corresponsáveis, concorrentes na prática do vilipêndio constitucional diário.

É evidente que a imprensa tradicional não contribui, empenhada na defesa de um partido que, visivelmente, está quebrando o país ao meio, com arranjos retóricos capazes de discutir sobre o leite como expressão de supremacia racial, fechando os olhos ao visível, porque o que importa é o divisível.

Todo esse quadro se agrava ao saber-se que o crime organizado tem espaço além do cárcere, como se tudo pudesse ser tolerado, não se sabe se por medo ou se por cumplicidade.

A decência não é um gesto de cortesia das autoridades no trato da **respublicae**; antes, é um dever. Ou a autoridade se dá ao respeito e tem atenção às posturas institucionais devidas, para ser respeitada, ou seremos todos condenados ao resto, uma espécie de substrato da delinquência.

com a tag [constituição](#), [direito](#), [estado](#), [política](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE [Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO](#)

POST ANTERIOR

[A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?](#)

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A "RES" E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

 José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

 Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**